

"GEOGRAFIYANÍŃ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atindagi respublikaliq ilimiy-ámeliy konferenciya

KICHIK DELTALARDAGI SUV AYIRG'ICHLARNING DARAXTSIMON STRUKTURASI VA ULARDAGI BIOKIMYOVIY JARAYONLARNING DINAMIKASI

Ibroimov Sh.I., Jakipbekov D.M.

Chirchiq davlat pedagogika universiteti, O'zbekiston

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17392897>

Annotatsiya: Maqolada Amudaryo hozirgi deltasining kichik deltalaridagi biokimyoviy jarayonlarning o'zgarishi asosida yer yuzasiga daraxtsimon struktura asosida tarqalishini bosqichlari xaqida yoritilgan. Qolaversa, har bir o'rganilgan kichik deltalarning bir-biridan farqi ilmiy o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Amudaryo, biokimyoviy jarayon, daraxtsimon, struktura, o'zgarishlar, delta, tuproq, oqim, qadim, hozir, geologik davr, bosqich, tadqiqotlar, tabiiy-geografik jarayonlar.

Abstract: The article describes the stages of the spread of the tree-like structure to the surface of the earth based on the changes in biochemical processes in the small deltas of the present-day Amu Darya delta. In addition, the differences between each of the small deltas studied are scientifically studied.

Keywords: Amu Darya, biochemical process, arboreal, structure, changes, delta, soil, flow, ancient, present, geological period, stage, research, natural-geographic processes.

G.V.Lopatin (1957) Amudaryo hozirgi deltasining gidromorf rejimidagi tarixini genetik usul negizida ikki qismga, ya'ni deltalarning shimoliy "tirik" qismi va janubiy avtomorf guruhlarini ajratgan. A.K.Urazbayev (2000, 2021) deltada ro'y bergan "Lito-morfo-pedogenez" jarayonini har tomonlama tahlil qilish natijasida 9 ta har xil yoshdagi kichik deltalarning invariant daraxtsimon strukturalarini ajratdi. Shimoliy qismda joylashgan kichik deltalar o'zlarining invariant daraxtsimon strukturasini avtomorf rejimida ham saqlagan holda tabiiy geografik jarayonlari bo'yicha janubdagi kichik deltalardan tubdan farq qiladi. Bu kichik deltalarga qurigan Orol dengizining ta'siri kuchli bo'lib, cho'llanish jarayoni o'ta kuchli davom etmoqda. Ro'y berayotgan cho'llanish jarayoni ayniqsa Oqboshli, Qipchoqdaryo va Ko'hnadaryo-Qozoqdaryoda kichik deltalarning quyi qismlarida avj olmoqda. Ravshan va Erkindaryo kichik deltalari garchi "tirik" qismda joylashgan bo'lsa ham, janubdagi sug'oriladigan hududlarga yaqin bo'lganligi sababli cho'llanish jarayoni unchalik aktiv emas.

Janubda joylashgan kichik deltalar (Qizketgen-Chimboy, SHO'rtamboy, Kiyajdjargan, Uldaryo) garchi o'zlarining invariant daraxtsimon strukturasini saqlab qolgan holda, ular tabiiy geografik jarayonlarning o'zgarish qonuniyatlari bo'yicha bir-biridan tubdan farq qiladi. Kiyajdjargan, Sho'rtamboy va Uldaryo kichik deltalarining barcha hududlari sug'oriladigan massivlarda joylashganligi uchun sho'rланish jarayoni obyektlarning yuqori qismidan quyi qismi tomon ortib boradi

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atindagi respublikaliq ilimiy-ámeliy konferenciya

(jadval 1). Qizketken-Chimboy kichik deltasining yuqori va oʻrta qismlari sugʻoriladigan massivlarda joylashganligi uchun ikkilamchi shoʻrlanish kuchli davom etmoqda. Yuqorida aytib oʻtilgan barcha kichik deltalar oʻzlarining invariant daraxtsimon strukturasi saqlagan holda, ularda roʻy berayotgan barcha tabiiy geografik jarayonlar avvalambor obyektlarning ichki strukturasi bilan bogʻlangan hamda invariant daraxtsimon strukturada tartib bilan oʻzgaradi. Qisqa qilib aytganda, kichik deltalarning daraxtsimon relyef strukturasi tabiiy-geografik jarayonlar obyektlarning geografik oʻrniga koʻra bir-biridan farq qiladi va quyidagi umumiy hususiyatlarga ega:

1. Lito-morfo-pedogenez jarayonida xosil boʻlgan kichik deltalar har qanday sharoitda ham oʻzlarining invariant daraxtsimon strukturasi saqlab qoladi;
2. Shimoldagi "tirik" qismda joylashgan kichik deltalardagi (Erkindaryo, Ravshan, Koʻhnadaryo-Qozoqdaryo, Kipchoqdaryo, Oqboshli) tabiiy geografik jarayonlarga qurigan Orol dengizining taʼsiri kuchlidir;
3. Junubda joylashgan kichik deltalardagi (Qizketken-Chimboy, SHOʻrtambo, Kiyatdjargan, Uldaryo) tabiiy geografik jarayonlarga asosan sugʻorma dehqonchilikning taʼsiri kuchli boʻlib, qurigan Orol dengizining taʼsiri kuchli emas;

Jadval 1

Kichik deltalarning invariant daraxtsimon strukturasi roʻy berayotgan tabiiy geografik jarayonlarning oʻzgarish qonuniyatlari (1961-2021 yillarda)

G.V.Lopatin boʻyicha deltaning qismlari (1957)	A.K.Urazb aye (2000) ajratgan kichik deltalar	Kichik deltalar invariant strukturasi ning shakllari	Tuproq qoplami strukturasi ning dinamikasi	Landshaft guruhlari	Choʻllani sh darajasi	Grunt suvi chuqurligi ning dinamikasi	SHOʻrlani sh darajasini kichik deltalar strukturasi bilan aloqadorligi	Yer resurslarida n foydalanish ning hozirgi holati	Yer resurslarida n foydalanish ning istiqbollari
1. Amudaryo hozirgi deltasining tirik qismi.	1. Kunyadaryo-Qozoqdaryo kichik deltasi	Tipik daraxtsimon shakl	Botqoq, botqoq-oʻtloq tuproqdan oʻtloq-taqirli tuproqqa tomon rivojlanmoqda	1961 yillari gidromorf landshaftlari ustunlik qilsa, hozirgi vaqtda asosan avtomorf landshaftlari ustundir	Kichik delta egallagan maydonda choʻlanish jarayoni kuchli davom etmoqda	1961 yillarda grunt suvining chuqurligi 0-3 m boʻlsa, hozirgi vaqtda 7-10 m va undan ham past	Kichik deltasining yuqori qismidan quyi qismi tomon shoʻrlanish darajasi ortib boradi	Asosan yaylov chorvachiligida foydalaniladi	Oʻzlanlararo pastliklarda sunʼiy suv havzalarini tashkil etish va baliqchilikni rivojlantirish
	2. Oqboshli kichik deltasi	Tipik daraxtsimon shakl	Botqoq, botqoq-oʻtloq tuproqlari oʻrta oʻtloq-taqirli va shoʻrxoklarning har xil turlari rivojlanmoqda	Landshaftlar asosan gidromorfdan avtomorfga aylanmoqda	Qurigan Orol dengizi taʼsirida choʻlanish kuchli davom etmoqda	1961 yillarda grunt suvining chuqurligi 0-3 m boʻlsa, hozirgi vaqtda 7-10 m va undan ham past	Tuproqlarning shoʻrlanish darajasi kuchli davom etmoqda	Asosan yaylov chorvachiligida va qisman sugʻorma dehqonchilikda foydalaniladi	Oʻzlanlararo pastliklarda va deltasining quyi qismida sunʼiy suv havzalarini tashkil etish va baliqchilikni rivojlantirish
	3. Qipchoqdaryo kichik	Tipik daraxtsimon shakl	Gidromorf rejimidagi botqoq,	Deltasining yuqori qismida	Qurigan Orol dengizi	Grunt suvining chuqurligi	Shoʻrlanish darajasi qurigan	Asosan yaylov chorvachiligida va qisman	Sunʼiy suv havzalari borpo etib,

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atindagi respublikaliq ilimiy-ámeliy konferenciya

	deltasi		botqoq-o'tloq tuproqlar o'tloq-taqirli va xar xil sho'rxoklarga aylanmoqda	avtomorf landshaftlari ustunlik qilsa, quyi qismida yarim gidromorf landshaftlar uchunlik qiladi	ta'sirida cho'llanish jarayoni kuchli davom etmoqda	aktiv pasaymoqda va hozirgi vaqtda 7-10 m va undan ham past	Orol dengizi hisobiga kuchli davom etmoqda	sug'orma dehqonchilikda foydalaniladi	baliqchilikni rivojlantirish va yaylov chorvachiligida tuyachilikni rivojlantirish
	4. Ravshan kichik deltasi	Cho'ziluvchan daraxtsimon shakl	Yuqori qismda avtomorf, o'rta qismida yarim gidromorf, quyi qismda esa Sudochye ko'li yaqinligi sababli gidromorf tuproqlar ustunlik qiladi	Deltaning yuqori qismidan quyi qismi tomon landshaft guruhlari tartib bilan o'zgaradi	Deltaning yuqori qismida cho'llanish aktiv bo'lsa, quyi qismida passivdir	Deltaning yuqori qismida grunt suvining chuqurligi 7-10 m, quyi qismida 1-3 m dir	Sho'rlanish jarayonida asosan deltaning quyi qismi, ya'ni Sudochye ko'li atrofida kuchli ro'y bermoqda	Deltaning yuqori qismida yaylov chorvachiligi, o'rta va quyi qismlarida sug'orma dehqonchilik rivojlangan	Sudochye ko'li maydonini kengaytirib, baliqchilikni rivojlantirish kerak
	5. Erkindaryo kichik deltasi	Tipik daraxtsimon shakl	Botqoq-o'tloq tuproqdan o'tloq-taqirli to'qay va o'tloq-taqirli tuproqlar tomon rivojlanmoqda	Gidromorf landshaftlarda n avtomorf landshaftlar hosil bo'lmoqda	Kichik deltada cho'llanish jarayoni kuchli davom etmoqda	Deltaning yuqori qismida grunt suvining chuqurligi 7-10 m, quyi qismida 1-3 m dir	Deltaning yuqori qismiga qaraganda uning quyi qismi Jiltirbas ko'li atrofida sho'rlanish kuchli davom etmoqda	Asosan yaylov chorvachiligida foydalanilmoqda	Deltaning yuqori va o'rta qismlarida yaylov chorvachiligini yanada rivojlantirish, quyi qismida Jiltirbas ko'lining maydonini kengaytirib baliqchilikni rivojlantirish
2. Amudaryo hozirgi deltasining avtomorf qismi	6. Kiyatdjargan kichik deltasi	Cho'ziluvchan daraxtsimon shakl	Sug'orma dehqonchilikda foydalanganligi sababli asosan sug'oriladigan o'tloq-taqirli tuproqlar tarqalgan	Gidromorf landshaftlari tarqalgan	Cho'llanish jarayoni kuchsiz davom etmoqda	Sug'oriladigan hududlarda grunt suvining chuqurligi 2-3 m, Sudochye ko'li atrofida 0-1 m dir	Deltaning yuqori va o'rta qismlariga nisbatan Sudochye ko'li atrofidagi quyi qismlarida sho'rlanish kuchli davom etmoqda	Asosan sug'orma dehqonchilikda foydalaniladi	Deltaning yuqori va o'rta qismlarida sug'orma dehqonchiliklarni yanada rivojlantirish, quyi qismida esa Sudochye ko'lining maydonini kengaytirib, baliqchilikni rivojlantirish
	7. Sho'rtamboy kichik deltasi	Tipik daraxtsimon shakl	Sug'oriladigan o'tloq tuproqlar	Gidromorf landshaftlar tarqalgan	Cho'llanish jarayoni kuchsiz davom etmoqda	Grunt suvining chuqurligi asosan 0-3 m	Kollektor tizimlari yaxshi ishlamaganligi sababli, deltaning quyi qismida ikkilamchi sho'rlanish kuchli davom etmoqda	Asosan sug'orma dehqonchilik rivojlangan	Deltaning yuqori va o'rta qismlarida sug'orma dehqonchilikni rivojlantirish, quyi qismida esa yaylovchilikni rivojlantirish
	8. Qizketken-Chimboy kichik deltasi	Tipik daraxtsimon shakl	Deltaning yuqori va o'rta qismlarida sug'oriladigan o'tloq-taqir tuproqlar, quyi qismida esa o'tloq-taqirli, qumli	Deltaning yuqori va o'rta qismlarida gidromorf landshaftlar, quyi qismida esa yarim gidromorf va avtomorf	Deltaning yuqori va o'rta qismlarida sho'rlanish kuchsiz, quyi qismida esa kuchli va o'ta kuchli	Sug'oriladigan hududlarda 0-3 m, quyi qismida 7-10 m va undan ham past, Jiltirbas ko'li atrofida esa 0-3 m dir	Deltaning yuqori va o'rta qismlarida ikkilamchi sho'rlanish, quyi qismida esa qurigan Orol	Deltaning yuqori va o'rta qismlarida sug'orma dehqonchilik, quyi qismida esa yaylov chorvachiligi rivojlangan	Deltaning yuqori va quyi qismlarida sug'orma dehqonchilikni, quyi qismida yaylov chorvachilikni rivojlantirish kerak. Quyi

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

			tuproqlar va sho'rxoklarning xar xil turlari tarqalgan	landshaftlar tarqalgan	davom etmoqda		dengizi ta'sirida kuchli sho'rlanish davom etmoqda		qismida joylashgan Jiltirbos ko'lida baliqchilikni rivojlantirish kerak
	9. Uldaryo kichik deltasi	Cho'ziluvchan daraxtsimon shakl	Deltaning eng yuqori qismida o'tloq-taqirli tuqay, sug'oriladigan yuqori va o'rta qismlarida sug'oriladigan o'tloqli, quyi qismida Sudochye ko'li atrofida o'tloq va sho'rxoklarning xar xil turlari tarqalgan	Deltaning eng yuqori sug'orilmaydigan hududlarda yarim gidromorf, avtomorf, sug'oriladigan yuqori, o'rta va quyi qismlarida gidromorf landshaftlar tarqalgan	Deltaning yuqori va o'rta qismlarida kuchsiz sho'rlanish, quyi qismida esa kuchli va o'rta kuchli sho'rlanish davom etmoqda	Sug'orilmaydigan eng yuqori qismida 7-10 m, sug'oriladigan hududlarda 0-3 m. Sudochye ko'li atrofida 0-1 m dir	Sho'rlanish darajasi deltaning yuqori qismidan quyi qism tomon tartib bilan o'zgarib boradi	Asosan sug'orma dehqonchilikda foydalaniladi	Sug'orma dehqonchilikni yanada rivojlantirish. Quyi qismida joylashgan Sudochye ko'lining maydonini kengaytirish hisobiga baliqchilikni rivojlantirish

4. Kichik deltalar invariant daraxtsimon strukturasi saqlagan holda tabiiy geografik jarayonlar obyektlarning ichki strukturasi bilan aloqadorligi sababli ular bir-biridan farq qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Лопатин Г.В. Строения дельты Амударьи и история ее формирования. //Тр. лаборатории озераведения. — М. - Л.: Изд-во АН СССР, 1957. - Т. IV. - С. 5-34.
2. Лопатин Г.В., Деньгина Р.С., Егоров В.В. Дельта Амударьи. -М.: Изд-во АН СССР, 1958.- 158 С.
3. Лопатина Е.Б. Состояние и задачи разработки теории и методики оценки природных условий и ресурсов //Изв. АН ССР. –Сер. геогр. -1970. -№4. –С. 45-54.
4. Ретеюм А.Ю. О геокомплексах с односторонним системообразующем потоком вещества и энергии. //Изд. АН СССР. -Сер. геогр. - 1971. -№5. - С. 122-128 с.
5. Уразбаев А.К. Системная организация природно-мелиоративных условий современной дельты Амударьи. //Автореферат диссерт. на соиск.уч.степени докт.геогр.наук. – Т.: 2002. -48 с.
6. Шафрановский И.И. Симметрия в природе.-Л.: Недра, 1986.-184 с.